

THE IMMUNE SYSTEM OF THE ORAL CAVITY**Postovoi E.,***Student, Department of Histology, Cytology and Embryology,
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republic of Moldova***Fulga V.***university lecturer, scientific adviser***ИММУННАЯ СИСТЕМА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ****Постовой Е.,***Студентка, Кафедра Гистологии, Цитологии и Эмбриологии, USMF „Nicolae Testemitanu”, Кишинев, Республика Молдова***Фулга В.,***преподаватель университета, научный руководитель***Abstract**

The oral cavity has a multicomponent system of protection against adverse environmental influences. The oral mucosa, lamina propria, submucosa, lymphoepithelial ring Pirogov-Waldeyer and saliva contain cellular and humoral factors that can respond autonomously to various antigens, chemical, mechanical and other influences.

Аннотация

Ротовая полость имеет многокомпонентную систему защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Слизистая оболочка полости рта, собственная пластинка, подслизистая оболочка, лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера и слюна содержат клеточные элементы и гуморальные факторы, которые могут автономно реагировать на различные антигены, химические, механические и другие воздействия.

Keywords: oral cavity, oral mucosa, epithelium, saliva, tonsils, dendritic cells, Langerhans cells, oral immunity, cellular immunity, humoral immunity, oral tolerance.

Ключевые слова: ротовая полость, слизистая ротовой полости, эпителий, слюна, миндалины, дендритные клетки, клетки Лангерганса, иммунитет рта, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, толерантность ротовой полости.

Вступление

Ротовая полость является основными воротами для большинства антигенов. Условия окружающей среды, которые влияют на слизистую оболочку полости рта, включают: механические нагрузки, изменения температуры, обработку пищи и защиту от микроорганизмов или токсинов (например, никотина) [34]. Иммунный статус полости рта определяет целостность ее тканей, участвует в нейтрализации нежелательных чужеродных антигенов, опосредует формирование защитных иммунновоспалительных реакций против внедрения патогенов и снижает колонизацию различных микроорганизмов [11, 30].

В первые часы после проникновения антигена иммунный ответ опосредуется факторами врожденного иммунитета в две фазы: немедленный ответ и ранний индуцибельный ответ. При высокой начальной функциональной активности гуморальных и клеточных факторов врожденного иммунитета любой патоген может быть уничтожен очень быстро в месте проникновения до развития адаптивного иммунного ответа. Врожденный иммунитет также участвует в уничтожении некротических и апоптотических клеток и в восстановлении поврежденных тканей [28].

Врожденный и приобретенный иммунитет осуществляются тканями, клетками и эффекторными молекулами, которые защищают организм от заболевания путем распознавания потенциальных патогенов или поврежденных тканей. Защитные механизмы полости рта делятся на неспецифические и специфические [4, 20].

Основными структурными компонентами, ответственными за неспецифическую резистентность, являются: слизистая и подслизистая оболочки полости рта; эмаль, пелликула и дентин зуба; слюна (ротовая жидкость), содержащая гуморальные (ферменты, лизоцим, комплемент и др.) и клеточные (фагоцитарные клетки) неспецифические факторы защиты. Специфические факторы защиты делятся на гуморальные (Ig) и клеточные (Т и В лимфоциты) [23].

Морфо-функциональные и иммунологические аспекты слизистой ротовой полости

Иммунная функция слизистой оболочки ротовой полости зависит от состояния неспецифических и специфических механизмов иммунной защиты [15]. Эпителиальный барьер ротовой полости является механическим фактором неспецифического иммунитета [20]. Защитный механизм зависит от структуры эпителия, наличия в эпителии иммунокомпетентных клеток, таких как лимфоциты и

клетки Лангерганса (LC), и функции эпителиальных клеток в обнаружении патогенов [9].

Покоящиеся эпителиальные клетки не обладают свойствами иммуноцитов, но в условиях воспаления они способны представлять антиген Т-хелперам (Th) и стимулировать пролиферацию Т-цитотоксических клеток [23].

Микроорганизмы и продукты их распада мгновенно и эффективно распознаются различными APC, включая эпителиальные клетки, через различные рецепторы опознавания паттерна (PRRs). PRRs активируют врожденную иммунную систему, которая "увлекает" адаптивные клетки, мигрирующие в дренирующие лимфатические узлы, где, в свою очередь, индуцируется сильный иммунный ответ. Распознавание микроорганизмов осуществляется в основном 3 типами PRR: TOLL-подобными рецепторами (TLR), NOD-подобными рецепторами (NLR) и RIG-подобными рецепторами (RLR). TLR распознают широкий спектр вирусных и бактериальных агентов, демонстрируя варианты сплайсинга при таких заболеваниях, как болезнь Бехчета. Это может привести к aberrантной сигнальной трансдукции и индукции хронического воспаления, характерного для таких заболеваний. Распознавание TLR также встречается при красном плоском лишае (OLP) [1, 4, 27, 28, 29].

PRR распознают патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMPs), которые одинаковы у разных микроорганизмов. Процесс распознавания включает связывание PAMPs с PRR, что приводит к трансформации внутриклеточной доменной структуры PRR. Эта биохимическая реакция активирует цепь ферментов и генов в APC для выработки провоспалительных цитокинов, которые могут регулировать функцию интраэпителиальных лимфоцитов (IEL) [13, 26, 28]. Эти клетки располагаются вблизи базовой мембраны, между другими эпителиальными клетками [1, 28].

Большинство IEL являются Т-лимфоцитами, причем обнаруживаются как Th (CD4+), так и супрессорные (CD8+) лимфоциты. Соотношение Th:Т-цитотоксических клеток составляет приблизительно 5:1. Повышение IEL выше 5% во всех эпителиальных клетках указывает на хронический воспалительный процесс или продолжающийся иммунный процесс. IEL участвуют в иммунологическом надзоре, уничтожая инфицированные вирусом клетки или клетки-мутанты [20].

Клетки Лангерганса (LC) полости рта являются миелоидными дендритными клетками. В эпителии слизистой оболочки дендритные клетки (DC) и LC выходят в виде "пальцевидных" выростов, которые проникают из собственной пластинки непосредственно через эпителиальный слой и вступают в контакт с веществами в просвете ротовой полости [4, 5, 11]. Когда слизистая оболочка полости рта инвазирована микроорганизмами, LC вызывают иммунный ответ, действуя как APC и экспрессируя MHC II. Чтобы обеспечить немедленную защиту от вторжения патогенов, DC должны быстро реагиро-

вать на бактериальные структуры. Для этого используются TLRs, Fc- γ , лектиновые рецепторы С-типа и рецепторы комплемента [11, 31].

Иммунологическая и защитная роль собственной пластинки

Барьерно-защитная функция собственной пластинки подразделяется на неспецифические и специфические механизмы. Неспецифические механизмы формируются за счет основного вещества и механических свойств волокон собственной пластинки, которые имеют специфическую архитектуру в различных частях слизистой оболочки полости рта. Специфические механизмы включают иммунокомпетентные клетки, расположенные в собственной пластинке [20]. Макрофаги, к примеру, могут участвовать в обработке и презентации антигена в качестве APC. Эти клетки выделяют иммунные химические мессенджеры, хемокины и цитокины, стимулирующие пролиферацию фибробластов. Фибробласты в свою очередь производят фиброкины, которые регулируют различные иммунокомпетентные клетки, а также вырабатывают вещества, способные подавлять активность и пролиферацию Т-лимфоцитов. Т-клетки, активированные в собственной пластинке слизистой оболочки полости рта, присутствуют в большом количестве. Имеется много CD8+ и CD4+ Th2 клеток. Большое количество CD4+ Th2 клеток выделяют IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, GM-CSF. Также могут образовываться адаптивные регуляторные Т-клетки (Treg) [20, 28].

Морфо-функциональные и иммунологические особенности слюны

Слюна выполняет ряд важных функций, необходимых для поддержания здоровья полости рта. Она является доступной биожидкостью, содержащей многочисленные компоненты, участвующие в иммунном ответе и защите полости рта [24].

Строма малых слюнных желез содержит тучные клетки, лимфоциты, макрофаги и плазматические клетки, которые синтезируют IgA и биологически активные вещества. Эпителиальные клетки экскреторных протоков синтезируют секреторный компонент, который захватывает и переносит Ig через эпителий в слюну. Количественный и качественный состав Ig в слюне, выделяемой малыми слюнными железами, может значительно отличаться. Скорее всего, это связано с различными условиями в разных частях ротовой полости [7, 18]. sIgA характеризуется повышенной устойчивостью к протеолитическим ферментам в секретах, а его концентрация в слюне в 1000 раз выше, чем в сыворотке. Гетеротипическая функция sIgA с лизоцимом обеспечивает дополнительную защиту слизистой оболочки полости рта антителами, которые активно секретуются в просвет, а также присутствующими в собственной пластинке и внутриклеточно, и комплексами антител, прикрепленными к эпителию [6, 23].

В последние годы проводятся исследования по разработке вакцин, которые вызывают мукозальный иммунитет посредством иммунного ответа

sIgA. Антитела, образующиеся после иммунизации, могут быть эффективны против внеклеточных организмов и их токсинов. Антитела могут препятствовать проникновению вирусов и бактерий в клетки хозяина и предотвращать инфекцию. Способность антител нейтрализовать токсины может предотвратить вредные последствия таких инфекций, как дифтерия [4, 10].

Химические факторы естественной резистентности слюны включают лизоцим, пероксидазу, лактоферрин и другие ферменты в ротовой жидкости, а также компоненты системы комплемента, интерферон и другие белки [20]. Только фракция C3 системы комплемента содержится в слюне в небольшом количестве. Остальные фракции отсутствуют или обнаруживаются в небольшом количестве, поэтому условия для активации системы комплемента в слюне менее благоприятны, чем в крови. sIgA может активировать и связывать комплемент по альтернативному пути. IgM и IgG обеспечивают активацию комплемента по классическому пути [20, 23]. Фагоцитарные клетки в большом количестве попадают в полость рта через десневые щели. 80% из них составляют моноциты и нейтрофилы. В десневой жидкости количество макрофагов составляет 18%, а в нормальной десневой ткани - около 2%. Считается, что такой высокий процент фагоцитарно активных клеток создает барьер для проникновения патогенов. Однако, как только лейкоциты вступают в контакт с гипотонической слюной, они в значительной степени теряют свою фагоцитарную функцию. Если бы фагоцитарная функция не была настолько нарушена, вся резидентная микрофлора полости рта была бы уничтожена за короткий промежуток времени. Местная фагоцитарная активность может повышаться, когда в полости рта появляются очаги воспаления с повышенным осмотическим давлением. Так осуществляется их защитное действие против конкретного патогена [23].

Анатомо-гистологические и функциональные аспекты миндалин ротовой полости

Миндалины, будучи частью кольца Пирогова-Вальдейера, являются лимфоэпителиальными органами, благодаря тесному взаимодействию между лимфоцитами, соединительной тканью и эпителием [4]. Различают небные, трубные, язычные и глоточные миндалины. Кроме того, в желудочке гортани находятся гортанные миндалины [20].

Наружная фиброзная поверхность небной миндалины соединена с нижележащей тканью и покрыта слоем плотной волокнистой соединительной ткани - тонзиллярной капсулой. Собственная пластинка содержит лимфоидную ткань, представленную лимфоидными узелками (фолликулами), диффузной междуузелковой и надузелковой лимфоидной тканью [20].

Крипты миндалин содержат разнообразные антигенные вещества, которые являются источником постоянной антигенной стимуляции. Лимфоциты вступают в контакт с антигенами крипт, обладая способностью к трансэпителиальной миграции. В результате миграции и реакции трансформации в бластные клетки лимфоциты дифференцируются

либо в плазматические клетки (В-лимфоциты), либо в Т-лимфоциты. В свою очередь, В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки и В-клетки памяти, а Т-лимфоциты дифференцируются в эффекторные Т-лимфоциты и Т-клетки памяти [17, 20, 21].

В-клетки памяти в лимфатических узлах остаются в состоянии покоя в течение определенного периода времени, а затем выходят в гемоциркуляцию, попадая в другие периферические органы иммуногенеза. Они возвращаются в миндалины через посткапиллярные вены, заселяя близлежащие участки слизистой оболочки. Здесь они обеспечивают местный иммунитет, превращаясь в плазматические клетки после антигенной стимуляции [20].

Иммунологическая толерантность ротовой полости

В норме в полости рта нет воспаления, а различные грибковые и бактериальные инфекции встречаются довольно редко. Это свойство развивается благодаря адаптации иммунной системы полости рта к патогенам, характеризующейся толерантностью к различным комменсальным микроорганизмам [10, 15, 16]. Иммунологическая толерантность полости рта является результатом либо отсутствия активации Т-клеток в ответ на иммуногенную презентацию, либо подавления активности эффекторных Т-клеток клетками Treg. В то время как зрелые DC являются мощными активаторами адаптивных Т-клеточных иммунных ответов, незрелые DC не способны генерировать такие ответы; но через среду Treg-клеток они опосредуют анергию или иммунные ответы низкого уровня, что в целом приводит к иммунной толерантности [11, 12].

Основная функция Treg-клеток заключается в регуляции функций других Т-лимфоцитов во избежание чрезмерной иммунной активации, аутовоспалительных реакций и аутоиммунных заболеваний. Было установлено, что перорально введенные антигены могут индуцировать все типы Т-клеток с регуляторными свойствами и даже Treg-клетки фенотипа CD8. Характерна также активация Th3 Tregs, которые продуцируют TGF- β и IFN- γ , обладают регуляторной функцией и экспрессируют на своей поверхности LAP. TGF- β может индуцировать дифференцировку Th17 и участвует в аутоиммунитете [8, 14]. Вместе с ингибирующими лигандами, такими как CTLA-4, который экспрессируется в Treg, перечисленные цитокины ограничивают ответы Th-клеток, которые вызывают иммунные реакции на антигены, нанесенные на поверхность слизистой в нормальных ситуациях. Treg-клетки избирательно подавляют иммуновоспалительные ответы на комменсальные микроорганизмы, способствуя регуляции иммунных реакций [2, 4, 11, 32, 33].

Недавно сублингвальная область была исследована как потенциальный путь десенсибилизации в терапии аллергии и животных моделях аутоиммунных заболеваний [4, 16]. Экстракты аллергенов помещаются сублингвально, что приводит к им-

мунной толерантности к аллергену, отсюда и название сублингвальная иммунотерапия (СЛИТ) [12]. Существуют исследования, демонстрирующие, что местные DC слизистой оболочки полости рта связывают аллергены во время СЛИТ. Это приводит к сдвигу иммунного ответа с Th2 на Th1, наряду с индукцией Treg и IgG [3].

Дискуссия

Неиммунные клетки (например, фибробласты и эпителиальные клетки) и клетки врожденного иммунитета (макрофаги, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, тучные клетки, DCs, $\gamma\delta$ -Т-лимфоциты, NK-клетки), а также гуморальные факторы (цитокины, антитела, хемокины, белки системы комплемента), синтезируемые этими клетками, участвуют в начальных защитных реакциях. Помимо защитного ответа, все эти клетки индуцируют развитие адаптивного иммунитета без видимого воспаления или признаков воспаления. Развитие любой инфекции можно остановить, если повысить активность ранних стадий защитных реакций. В этом случае инфекция не будет проявляться клиническими признаками. Ранний и индуцированный иммунный ответ может быть незаметен для человека. В защите от внеклеточных микроорганизмов основную роль играют фагоциты (нейтрофилы и моноциты) и опсоныны, а от внутриклеточных - NK, макрофаги и цитокины, которые синтезируются Т-лимфоцитами [28]. Все элементы врожденного иммунитета взаимосвязаны с врожденным гуморальным иммунитетом, который действует через образование антител [6].

Слюна поддерживает здоровье полости рта, выполняя ряд защитных функций, таких как: секреция антибактериальных веществ; размягчение пищи; буферные свойства; содействие ускоренному заживлению ран слизистой оболочки полости рта; минерализация зубов; увлажнение поверхности слизистой оболочки полости рта и влияние на микробиом полости рта.

Существует баланс между экологической системой полости рта, иммунным процессом и толерантностью к патогенам. Конечный ответ, по-видимому, зависит от количества и интенсивности воздействия антигена [25].

Заключение

1. Слизистая рта защищает организм от неинфекционных и инфекционных антигенов, так как она первой встречает большинство антигенов в окружающей среде.

2. Слюна содержит множество факторов неспецифической защиты: лизоцим, пероксидазу, лактоферрин, нуклеазу, IgG, IgA, IgM, различные белки с противогрибковыми, противовирусными и антибактериальными агентами, а миндалины участвуют в активации лимфоцитов для защиты организма.

3. LC, являясь APC, участвуют в регуляции иммунного гомеостаза в полости рта, изменяя иммунную систему полости рта не только в отношении проникновения патогенов, но и толерантности к собственным антигенам и комменсальным микробам.

4. sIgA, являясь основным иммуноглобулином в слюне, помогает поддерживать баланс между комменсальными микроорганизмами и защитными механизмами, находящимися в слизистой оболочке полости рта.

5. Treg-клетки являются основным механизмом, вызывающим толерантность полости рта.

References

1. Abbas A.K, Lichtman A.H., Pillai S. Cellular And Molecular Immunology. 8th edition. ELSEVIER Saunders, 2014;
2. Aggor, F.E.Y., Break T.J., Trevejo-Nunez Giralina et al. Oral epithelial IL-22/STAT3 signaling licenses IL-17-mediated immunity to oral mucosal candidiasis. In: Science Immunology, 2020, 5(48), pp. 1–15;
3. Allam, JP; Novak N. Immunological mechanisms of sublingual immunotherapy. In: Current Opinion in Allergy and Critical Immunology, 2014, 14(6), pp. 564–569;
4. Bergmeier, L.A. Immunology of the Oral Mucosa. In: Oral Mucosa in Health and Disease: A Concise Handbook, Springer International Publishing, Cham, London, 2018, pp. 53–67;
5. Berkovitz B.K.B., Holland G.R., Moxham B.J. Oral Anatomy, Histology and Embryology. 5th edition. Elsevier, 2017;
6. Brandtzaeg P. Secretory immunity with special reference to the oral cavity. In: Journal of Oral Microbiology, 2013, 5(1), pp. 1–24;
7. Bykov V.L. Histology and Embryology of Human Oral Cavity Organs: Textbook, second revised edition, Special Literature, St. Petersburg, 1998, 248;
8. Castro-Sanchez P., Martin-Villa J-M. Gut immune system and oral tolerance. In: British Journal of Nutrition, 2013, 109(S2), pp. 3–11;
9. Cruchley, A.T., Bergmeier, L.A. Structure and functions of the oral mucosa. In: Oral Mucosa in Health and Disease: A concise handbook. Springer International Publishing, Cham, London, 2018, pp. 1–18;
10. De Sousa-Pereira, P., Woof, J.M. IgA: Structure, Function, and Developability. In: Antibodies, 2019, 8(4), 57, pp. 1–30;
11. Feller L., Altini M., Khammissa R.A.G. et al. Oral mucosal immunity. In: Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral radiology, 2013, 116(5), pp. 576–583;
12. Gemonov V.V., Lavrova A.N., Falin L.I. Histology and embryology of oral cavity organs and teeth: textbook, GEOTAR-Media, Moscow, 2019, 320;
13. Groeger S, Meyle J. Oral Mucosal Epithelial Cells. In: Frontiers in Immunology, 2019, 10(208), pp. 1–22;
14. Hovav, AH. Dendritic cells of the oral mucosa. In: Mucosal Immunology, 2014, 7(1), pp. 27–37;
15. Kirichuk V.F., Ponukalina E.V., Chesnokova N.P. Structural and functional features of the oral mucosa. In: Scientific Review, Abstract Journal, 2018, 1, pp. 56–59;

16. Kraan H., Vrieling H., Czerkinsky C. et al. Buccal and sublingual vaccine delivery. In: *Journal of Controlled Release*, 2014, 190(28), pp. 580–592;
17. Kumar G.S. *Orban's Oral Histology and Embryology*. 14th edition. Elsevier, 2015;
18. Kuznetsov S.L. *Histology of the oral organs: textbook*, GEOTAR-Media, Moscow, 2014, 624;
19. Moutsopoulos N.M., Konkel J.E. Tissue-Specific Immunity at the oral Mucosal Barrier. In: *Trends in Immunology*, 2018, 39(4), pp. 276–287;
20. Myadelets O.D., Kichigina T.N., Bobr O.L. Morphophysiological bases of barrier-protective function of oral cavity: textbook for students of the Faculty of Dentistry, VGMU, Vitebsk, 2005, 120;
21. Opravin A.S. Ulianovskaya S.A. *Clinical morphology of the oral cavity: training manual*, Publishing house of the Northern State Medical University, Arkhangelsk, 2011, 306;
22. Park J-Y, Chung H, Choi Y et. al. Phenotype and Tissue Residency of Lymphocytes in the Murine Oral Mucosa. In: *Frontiers in Immunology*, 2017, 8(250), pp. 1–10;
23. Pravosudova N.A. *Microbiology of the oral cavity: textbook*, Penza, 2013, 89;
24. Proctor G.B. The physiology of salivary secretion. In: *Periodontology 2000*, 2015, 70(1), pp. 11–15;
25. Ron G.I., Balyan L.N. Ecological System And Immunity Of An Oral Cavity. In: *Actual Problems Of Stomatology*, 2012, 2, pp. 8-12;
26. Savichuk N.O., Oleynik O.E., Nazar O.V. Oral mucosa as part of mucosal-associated lymphatic tissue: local (cellular) immunity factors. In: *Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academym* 2009m 9(3), pp. 211-215;
27. Seoudi N, Bergmeier LA, Hagi-Pavli E. et. al. The role of TLR2 and 4 in Behçet's disease pathogenesis. In: *Innate Immunity*, 2014, 20(4), pp. 412–422;
28. Shabashova N.V., Danilova E.U. Mucosal Immunity And Oral Microbiota (Review). In: *Problems in medical mycology*, 2015, 17(4), pp. 4-13;
29. Sinon S.H., Rich A.M, Parachuru V.P.B. et al. Downregulation of toll-like receptor-mediated signalling pathways in oral lichen planus. In: *Journal of Oral Pathology and Medicine*, 2015, 45(1), pp. 28–34;
30. Tsarinsky M.M., Tsarinskaya N.M. Current Views On Mechanisms To Maintenance Immunity In The Oral Cavity. In: *Kuban Scientific Medical Bulletin*, 2012, 2(131), pp. 183-186;
31. Upadhyay J., Upadhyay R.B., Agrawal P. et al. Langerhans Cells and Their Role in Oral Mucosal Diseases. In: *North American Journal of Medical Sciences*, 2013, 5(9), pp. 505–514;
32. Wang, X., Sharp, J. S., Handel, T. M et. al. Chemokine Oligomerization in cell signaling and migration. In: *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, 2013, 117, pp. 531–578;
33. Wu RQ., Zhang, DF., Tu E. et al. The mucosal immune system in the oral cavity – an orchestra of T cell diversity. In: *International Journal of Oral Science*, 2014, 6(3), pp. 125–132;
34. Yakubov, G.E., Gibbins, H., Proctor, G.B. et. al. Oral Mucosa: Physiological and Physicochemical Aspects. In: *Mucoadhesive Materials and Drug Delivery Systems*, 2014, pp. 1–37;